

ITALY

ITALY

QO'SHMA GAP STILISTIKASI A.MAMAJONOV TALQINIDA.**D.M.Yuldasheva**

Ilmiy rahbar FarDU dotsenti.

M.A.Ermatova

Mustaqil tadqiqotchi

N.U.Abdumalikova

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10469443>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada professor A.Mamajonovning stilistik qarashlari, "Qo'shma gap stilistikasi" monografiyasi tahlili, olimning ilmiy maktabi, qo'shma gap uslublari haqida yozilgan.

Tayanch so'zlar: ilmiy maktablar, nutq uslublari, qo'shma gap stilistikasi

Dunyo tilshunosligida keyingi vaqtlarda tilni uning sohibi bilan birga o'rganish, tilshunoslikka oid tadqiqotlarda ijtimoiy buyurtmani bajarish, tildan amaliy foydalanish ehtiyojining oshib borganini, uni media olam bilan uyg'unlashtirish kabi masalalar dolzarblik kasb etmoqda. Biroq millat qiyofasini shakllantirishda adabiy tilning taraqqiyotiga hissa qo'shgan an'anaviy ilmiy tafakkurni sohiblari bo'lgan tilshunos olimlarning ilmiy qarashlarini o'rganish muhim masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, tilning jamiyatdagi o'rnini oshirishga bor kuch-g'ayratini bag'ishlab kelayotgan, zabardast olimlarimizning mehnatini ulug'lash va ularning ilmiy maktablaridan unumli foydalanish ma'lum bir ma'noda burchimiz hisoblanadi.

Ulug' ispan adibi Servantes " tarix – faoliyatimiz xazinasini, o'tmish guvohi, bugungu kun uchun ibrat va o'git, kelajak uchun ogohlantirishdir", -deb ta'kidlagan edi. Shu ma'noda o'zbek tilshunosligida qo'shma gap stilistikasi bo'yicha A.Mamajonov 1990-yilda "Qo'shma gap stilistikasi" deb nomlangan monografiyasini yaratdi. Bu kitob yirik tilshunoslar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi hamda "O'zbek tili tilshunosligida Farg'ona stilistika maktabi asoschisi" deb e'tirof etildi. Har bir sohani o'z yetuk darg'alari bo'lganidek, o'zbek tilshunosligi Farg'ona maktabida ham Alijon Mamajonovning o'ziga xos hissasi mavjud, o'rni yuqoridir. Uning "Qo'shma gap stilistikasi" deb nomlangan monografiyasi mana necha yillardan buyon (33 yildan buyon) ko'plab ilmiy tadqiqotchilarga metodologik asos sifatida xizmat qilmoqda. Ko'plab yosh tadqiqotchilar asardan iqtiboslar keltiradilar. Mazkur asar 1990-yilda Toshkentda "FAN" nashriyoti tomonidan chop etilgan bo'lib, professor A.Mamajonovning "Qo'shma gap stilistikasi" monografiyasi hali-hanuz o'zbek uslubshunoslarining diqqat-e'tiborini tortgan.

Kitobning kirish qismida uslubiyotning o'ziga xos xususiyati haqida so'z borar ekan, "...nutq madaniyatini egallash tilning stilistik normalarni puxta bilish bilan bog'liq"ligi alohida ta'kidlanadi¹. Negaki, nutq madaniyati barcha soha vakillari uchun zarur. Ayni paytda shaxsning umummaaniyatini belgilovchi mezon ekanligi ta'kidlanadi. Kishining fikrlash qobiliyati, dunyoqarashi, boshqalarga bo'lgan munosabatigacha uning nutqidan aniq sezilib turadi. Bu sohada ish yuritish uchun tilshunoslikning boshqa sohalarini mukammal bilish lozim. Bu holat, xususan, muallifning qo'shma gapda qo'llanuvchi sintaktik-stilistik figuralar va ularning funksiyasini tadqiq etishida yanada ochiq seziladi.

A.Mamajonovning "Qo'shma gap stilistikasi" monografiyasi kirish qismdan tashqari, o'nta bobni o'z ichiga olgan bo'lib, unda o'zbek tili qo'shma gap qurilishining uslubiy xarakteristikasi keng yoritilgan. Ayniqsa, qo'shma gapda qo'llanuvchi figuralar, takror va uning stilistik funksiyasi, qo'shma gap turlarining har xil nutq stillarida qo'llanishi, sintaktik, sinonimiya, parallelizm, qo'shma gapda sinonimlar turi (bog'lovchilar, parallel konstruksiyalar, ifoda variantlari va boshqalar) bog'lovchi vositalarda polisemiya masalalari juda katta material asosida tahlil etilgan. Muallifning birinchi yutug'i, qo'shma gaplar haqida yuzaga kelgan barcha manbaalar (G.Abdurahmonov, M.Asqarova, H.G'oziyev, I.Rasulov, A.Shomaqsudov, T.Qurbonov va boshqalar)ni o'rganib, o'zining shaxsiy fikrlarini chiqaradi. Ikkinchidan, turkiy tillar stilistikasi (M.Zakiyev, M.Odilov, M.Sergeliyev va boshqalar) yuzasidan yirik ishlarni qiyosiy usulda kuzata borib, o'zbek tili sintaksisiga xos muhim belgilar haqida qoida yaratadi.

"Qo'shma gap stilistikasi" kitobida, tilimiz lug'atda ham, ifoda vositalariga ham, sintaktik modellarga ham naqadar boy ekanligini asoslab bergan. Muallif o'zbek tilida ijod qilayotgan juda ko'p ijodkorlardan (3000 dan ortadi) misollar tanlaganki, bular o'quvchida nafaqat lingvistik taassurot qoldiradi, ayni vaqtda chuqur estetik zavq-shavq uyg'otadi va mavjud tuyg'ularni yana ham orttiradi.

Ustoz-olimning mazkur izlanishida qo'shma gap stilistikasi bilan aloqador bo'lgan quyidagi masalalar yuzasidan kuzatuvlari natijalari bayon qilingan:

1. Qo'shma gapda qo'llanuvchi sintaktik- stilistik figuralar va ularning funksiyasi.
2. Qo'shma gaplarning nutq stillarida qo'llanishi.
3. Qo'shma gaplarda mazmuniy parallelizm – sinonimiya.
4. Sintaktik polisemiya.

¹ Uchin bilan bezalgan umr / R.Shukurov, H.Do'stmatov. "Farg'ona" nashriyoti. 2006-yil.32-het.

5. Periodik nutq formasida shakllangan qo'shma gaplar stilistikasi².

Professor A.Mamajonov qo'shma gap stilistikasining yuqorida qayd etilgan muammolarini hal qilar ekan, o'zbek adabiy tili besh funksional stilni o'z ichiga olishi, faqat bir-ikki nutq ko'rinishi bilan kifoyalanmay, faktik dalil uchun barcha nutq stillariga baravar murojaat etishga harakat qilgan va uslubshunosning eng asosiy metodi hisoblangan til va nutq birliklarini qiyoslab o'rganish metodiga tayangan.

Shuningdek, monografiyada olim har qanday nutq birligining eng kamida ikki tomoni borligi: nutq muallifi – adresant va qabul qiluvchi – adresat, deb nomlaydi. Bu tomonlarning mavjudligi ular o'rtsida qandaydir aloqa borligini, bu aloqaning qaysidir aloqada aks etishini taqozo etadi. Istagan nutq testida bunday aloqaning mavjudligi ko'p olimlar tomonidan ta'kidlangan³.

Olim fikricha, har bir kitob “ gapiruvchi sifatida o'quvchiga murojaat etadi va undan taqriz-javob kutadi”⁴. Bundan shunday xulosa chiqadiki, har qanday nutq birligining eng kamida ikki funksiyasi bor: ma'lum bir voqea-hodisa haqida fikr ifodalash va hu fikrga bo'lgan munosabatni talab etish. Nutq birliklarining bu ikki funksiyasi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, birisiz ikkinchisi harakatda bo'lmaydi – ularsiz kommunikatsiya yo'q. Birinchi funksiya nutq aftori tomonidan, ikkinchi funksiya qabul qiluvchi tomonidan aniqlashtiriladi. Nutq birligi orqali ifodalangan fikrga bo'lgan munosabatning qay holda aniqlashuvi natijasida nutqning uchinchi -ta'sir etish, uyg'otish funksiyasi kuzatiladi. Bu stilistik funksiyadir.

Stilistik fuksiya kitobxonda yozuvchi tomonidan bayon qilingan fikrdan kifoyalanish yoki ta'sirlanish, zavqlanish yoki hayajonlanish, qayg'u yoki shodlik kabi hislar va ruhiy holatlarning uyg'onishi bilan xarakterlanadi⁵.

Qo'shma gaplar, ayniqsa, yozma nutq uchun juda zaruriy va eng qulay ifoda vositasidir. Qo'shma gaplar barcha tillarga xos sintaktik konstruksiya hisoblanadi. Bunday konstruksiyalar til hodisalarining rivojlanishi, mukammallashuvi natijasida yuzaga kelgan sintaktik konstruksiyalardir. Qo'shma gap o'zida tilning aloqa vositasi sifatidagi mohiyatini to'la ifoda eta oladigan muhim stilistik imkoniyatdir.

Fikrni ifodalash imkoniyatlari chegaralanmagan. Bu imkoniyatlar inson tafakkurining taraqqiyot darajasi bilan bog'liq holda yanada kengaya boradi,- deydi professor A. Mamajonov.

² Qo'shma gap stilistikasi. A.Mamajonov. Toshkent—“FAN”nashriyoti 1990-yil. 12-bet.

³ Формановская. Стилистика сложного предложения. М., 1978. С. 134.

⁴ Виноградов. В. В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 57.

⁵ Qo'shma gap stilistikasi. A.Mamajonov. Toshkent—“FAN”nashriyoti 1990-yil. 13-bet.

O'zbek tili funksional stillari o'zining maxsus sintakatik kategoriyalari bilan alohida ajralib turmaydi. Boshqacha qilib aytganda, "Har bir funksional stilning alohida grammatikasi yo'q"⁶. Olim fikricha, mavjud hamma sintaktik kateqoriyalar barcha funksional stillar uchun mushtarakdir. Lekin nutq stillarining u yoki bu turi ularda sintaktik konstruksiyalarning qo'llanish doirasi, imkoniyati bilan bir-biridan farqlanib turadi.

1. Og'zaki nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar.
2. Badiiy nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar.
3. Publisistik nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar.
4. Ilmiy nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar.
5. Rasmiy nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar⁷.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kitobning tor doiradagi mutaxassislarga emas, balki ko'pgina soha vakillariga ham foydali ekanligini bilish uchun "Qo'shma gaplarning nutq stillarida qo'llanishi" bo'limiga e'tiborni tortishning o'zi kifoya. Negaki, muallif ta'kidlaganidek, "nutq stillarining u yoki bu turi ularda sintaktik konstruksiyalarning qo'llanish doirasi, imkoniyati bilan bir-biridan farqlanib turadi" (47-bet). Chunonchi, **birinchidan**, og'zaki ravonlik, ta'sirchanlik xos bo'lganligi sababli, unda aksariyat qo'shma gaplarning sodda ko'rinishlari qo'llanishi qayd etiladi.

Ikkinchidan, badiiy nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar poetik nutq uslubi, prozaik nutq uslubiga ajratilib tahlil qilinadi. Darhaqiqat, ularda o'ziga xoslik mavjud. Zero, nazmda musiqiylik kuchli, negaki unda lirik kechinma, tantanavorlik, ko'tarinkilik, "men"ning turli his-tuyg'ulari birga qo'shilgan holda ifoda etiladiki, bu albatta qo'shma gaplarning qo'llanishida o'z aksini topadi.

Uchinchidan, publisistik nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar ham alohida tadqiq etiladiki, binobarin, bu ko'rinishli nutq asosan, axborot xarakteriga ega bo'lganligi sababli u, shubhasiz, davrga moslashmasdan iloji yo'q.

To'rtinchidan, ilmiy nutqda qo'llanuvchi qo'shma gaplar tahlilida bu janrga qo'shma gaplarning murakkab shakli, oddiy tuzilishdagi ergash gapli qo'shma gaplar ko'proq xosligi ta'kidlanadi.

Beshinchidan, rasmiy nutq stilida qo'llanuvchi qo'shma gaplar tahlil etilar ekan, yozma nutqlar ichida u o'zining qat'iy ko'rinishiga, shaklga egaligi bilan ajralib turishi haqli ravishda uqtiriladi.

⁶ Б. П. Об основных проблемах стилистики. М., 1957. С. 37.

⁷ А. Мамажонов Qo'shma gap stilistikasi Toshkent. "Fan nashriyoti" 1990-yil. 47-58-betlar.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Olim sintaktik sinonimlar masalasini tadqiq qilar ekan, uni avvalo guruhlashtiradi, sintaktik sinonimiyani yuzaga keltiruvchi mezonlar haqida fikr yuritadi. Shundan so‘ng qo‘shma gaplarning o‘zaro va gapning boshqa turlari bilan sinonim bir atroflicha tahlil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://yuz.uz/news/>
2. F26 Farg‘ona filologiya maktabi: ilmiy-publisistik nashr/to‘plovchi va nashrga tayyorlovchilar: Y.Solijonov, Sh.Iskandarova, Z.Rahimova, - Farg‘ona: “Farg‘ona” nashriyoti, 2015. – 128 bet.
3. “Ilm bilan bezalgan umr” R.Shukurov, H.Do‘stmatov. “Farg‘ona” nashriyoti. 2006-yil. 32-bet.
4. Qo‘shma gap stilistikasi. A.Mamajonov. Toshkent—“FAN” nashriyoti 1990-yil. 12-bet.
5. Формановская. Стилистика сложного предложения. М., 1978. С. 134.
6. Виноградов. В. В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 57.
7. Qo‘shma gap stilistikasi. A.Mamajonov. Toshkent—“FAN” nashriyoti 1990-yil. 13-bet.
8. Б.П. Об основных проблемах стилистики. М., 1957. С. 37.
9. A.Mamajonov Qo‘shma gap stilistikasi Toshkent. “Fan nashriyoti” 1990-yil. 47-58-betlar.

